

Feedback sensorial em próteses: Revisão sistemática da combinação eletro-tátil e vibro-tátil

Samuel de Oliveira Lino
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6760-8326

Laura Foroni Bráulio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1231-5619

Leonardo Gotardo Araujo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-7259-0059

Marcelo Edmar Melo Nunes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0006-2738-7251

Luanne Cardoso Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Resumo— Este estudo apresenta uma revisão sistemática sobre a combinação de estimulação elétrica e vibroestimulação para melhorar o feedback sensorial tátil em próteses. O tato é crucial para a interação humana com o ambiente, e a ausência de sensações táteis em usuários de próteses representa um desafio significativo. A pesquisa revisa estudos que investigam as abordagens de estimulação elétrica combinada com vibroestimulação para restaurar a percepção tátil, resultando em cinco estudos selecionados, incluindo experimentos com humanos e animais. Os principais resultados mostraram que a estimulação combinada pode melhorar a propriocepção e o controle motor em tarefas psicométricas. Além disso, a microestimulação intracortical demonstrou alta correspondência com vibrações mecânicas, sugerindo a eficácia de ambos os métodos para criar feedback sensorial em tempo real. Este estudo sugere que a combinação de estimulação elétrica e vibroestimulação pode oferecer um feedback tátil mais eficiente do que a estimulação elétrica isolada, sendo promissora para o desenvolvimento de neuropróteses com retroalimentação sensorial adaptativa e precisa, porém os resultados ainda são preliminares e carecem de validação em estudos adicionais.

Palavras-chave — Estimulação vibro-tátil, Estimulação eletro-tátil, Feedback tátil, Feedback Hepático.

I. INTRODUÇÃO

O tato é uma parte essencial da forma como interagimos com o mundo. Ele permite sentir texturas, pressão, temperatura, e possibilita a utilização dessas informações para executar movimentos com mais precisão e adaptar-se melhor ao ambiente [1]. Quando uma pessoa perde um membro e passa a utilizar uma prótese, a ausência dessa percepção tátil representa um grande desafio [2]. Sem o feedback do toque, torna-se mais difícil controlar a prótese de maneira eficiente, o que pode desmotivar seu uso ou limitar significativamente as atividades do dia a dia [3, 4].

Com o objetivo de mitigar esse problema, diversas abordagens têm sido desenvolvidas para devolver algum tipo de sensação tátil aos usuários de próteses [5]. Entre essas abordagens, a estimulação eletro-tátil se destaca como uma das mais amplamente estudadas e aplicadas. Essa técnica consiste na aplicação de correntes elétricas controladas em áreas

específicas da pele, ou diretamente em nervos ou músculos residuais, com o intuito de evocar sensações que mimetizam o toque natural [4]. Dependendo da intensidade, frequência e localização dos estímulos, é possível modular diferentes qualidades sensoriais, como pressão ou até mesmo dor [5].

Por outro lado, a estimulação vibro-tátil, uma das primeiras técnicas testadas em usuários de próteses e dispositivos, utiliza atuadores mecânicos para gerar vibrações controladas em pontos específicos da pele. Embora seja uma abordagem antiga, ainda permanece relevante e é frequentemente utilizada em pesquisas atuais [6]. Essas vibrações podem ser ajustadas em parâmetros como frequência, amplitude e localização, o que permite simular diferentes tipos de estímulos táteis [5]. Embora mais simples do ponto de vista técnico e geralmente mais confortável para o usuário, a estimulação vibro-tátil pode não fornecer um nível de discriminação sensorial tão refinado quanto a estimulação elétrica [5].

Embora ambas as técnicas apresentem benefícios, ainda não está claro se a combinação entre estimulação elétrica e vibratória pode oferecer um feedback sensorial tátil mais completo do que a estimulação elétrica isolada [7]. A premissa dessa combinação é justamente promover uma experiência tátil mais rica e natural, que favoreça uma melhor adaptação à prótese, maior conforto e, possivelmente, novas formas de uso com mais funcionalidade e confiança.

Diante disso, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão sistemática da literatura para investigar se a combinação entre estimulação elétrica e vibroestimulação pode, de fato, melhorar a percepção tátil em próteses, em comparação ao uso isolado da estimulação elétrica.

II. METODOLOGIA

Esta pesquisa trata-se de uma revisão sistemática, conduzida de acordo com as procedimentos descritos abaixo. O objetivo foi investigar o estado atual da literatura sobre a combinação de estimulação elétrica e vibratória utilizada para melhorar a percepção tátil em usuários de próteses, em comparação ao uso isolado da estimulação elétrica.

Conforme estabelecido na literatura, para realizar uma revisão sistemática é necessário formular uma pergunta de pesquisa clara e focada no tema do estudo. Para ajudar nesse processo, utiliza-se o modelo PICO, que organiza a pergunta em quatro componentes principais: P para População, I para Intervenção, C para Comparação e O para Outcome. Sendo assim, a pergunta definida foi: "Próteses que utilizam tanto estimulação elétrica quanto vibratória oferecem um feedback sensorial tátil mais eficaz do que aquelas que utilizam apenas estimulação elétrica em indivíduos amputados?"

Para realizar busca bibliográfica foi necessário definir os descritores para a busca de artigos científicos, que foram: Próteses, estimulação elétrica, estimulação vibratória, feedback sensorial tátil. Com base nesses descritores, foi definido a string de busca: ("prostheses"OR "prosthetic") AND ("electrical stimulation"OR "electrostimulation") AND ("vibratory stimulation"OR "vibrotactile stimulation") AND ("tactile feedback"OR "sensory feedback"). A pesquisa foi realizada nas bases eletrônicas ScienceDirect, IEEE Xplore, Scopus, Web of Science e LILACS - BVS.

Foram incluídos estudos dos últimos oito anos, nas línguas portuguesa e inglesa, experimentais que investigaram a percepção tátil em usuários de próteses submetidos à estimulação elétrica isolada ou combinada com estimulação vibratória. Apenas estudos com resultados quantitativos sobre percepção tátil foram considerados. Foram excluídos artigos de revisão, tratamentos, terapias, resumos de congresso.

Os estudos encontrados foram importados e organizados na plataforma *Rayyan* [8], seguindo as diretrizes do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) para o processo de exclusão dos artigos, adotando-se os critérios:

- Artigos duplicados;
- Artigos não alinhados com o tema proposto;
- Artigos que não contribuíram significativamente para a pesquisa;
- Artigos sem o texto completo.

Na etapa seguinte da triagem, dois revisores independentes fizeram a leitura dos títulos e resumos dos estudos. Em seguida, os artigos considerados potencialmente relevantes foram analisados na íntegra. Quando houveram divergência entre os avaliadores, os conflitos foram resolvidos por consenso ou com a ajuda de um terceiro revisor.

A partir dessa análise, foram extraídas informações como: características dos participantes, tipo de metodologia utilizada, parâmetros das estimulações aplicadas, métodos de avaliação da percepção tátil e os resultados quantitativos encontrados. Esses dados foram organizados em um formulário para registrar as informações principais.

Com isso, foi possível avaliar a qualidade metodológica dos estudos incluídos, usando a escala dicotômica *A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews* (AMSTAR) [9]. Cada item da escala foi pontuado com 1 para "SIM", 0,5 para "PARCIALMENTE" e 0 para "NÃO". Os critérios avaliados foram:

- A. O artigo é baseado em pesquisa (ou é apenas uma opinião de um especialista)?
- B. Há uma declaração clara dos objetivos da pesquisa?
- C. Há uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada?
- D. A metodologia utilizada foi adequada para cumprir os objetivos da pesquisa?
- E. A estratégia de recrutamento de participantes foi adequada para os objetivos da pesquisa?
- F. Houve um grupo de controle para comparar os resultados?
- G. Os dados foram coletados para abordar a questão da pesquisa?
- H. A análise dos dados foi suficientemente rigorosa?
- I. A relação entre o pesquisador e os participantes foi considerada em um grau adequado?
- J. Houve uma declaração clara dos resultados?
- K. O que foi desenvolvido no estudo pode ser aplicado na prática clínica?

III. RESULTADOS

Esta seção está dividida em três subseções. Na primeira, mostramos as etapas do processo de seleção e quantos artigos foram incluídos após aplicar os critérios de exclusão. A segunda parte apresenta os principais resultados encontrados nos estudos analisados. Por fim, a terceira traz a avaliação qualitativa, com base nos critérios definidos anteriormente.

A. *Processo de seleção dos estudos incluídos*

A busca inicial encontrou 196 estudos. Depois de remover as duplicatas, restaram 186, que passaram para a análise preliminar. Nessa etapa, foram excluídos os trabalhos que não se encaixavam no tema, reduzindo o total para 52. Na fase seguinte, mais 30 artigos foram descartados por não responderem à pergunta da pesquisa, por envolverem uma população inadequada ou por estarem fora do intervalo de publicação definido. No fim, 5 estudos atenderam a todos os critérios e formaram a base desta revisão. O processo de seleção está ilustrado na Figura 1.

Fig. 1. Processo de seleção dos itens da revisão sistemática (PRISMA)

B. Descrição dos resultados do estudo

Dos estudos selecionados dois incluíram participantes humanos. O primeiro, de Sungbin Park *et al.* [10], é um estudo preliminar com cinco indivíduos jovens e saudáveis. Foram utilizados dois métodos de estimulação: vibro-tátil com ressonância estocástica e Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS). A propriocepção do joelho foi avaliada por meio de um teste com cinco posições-alvo e 24 ensaios, alternando as pernas. Os estímulos, aplicados em 90% do limiar sensorial, foram direcionados à perna direita para verificar a eficácia da estimulação, enquanto a perna esquerda serviu para avaliar o efeito da repetição. Os dados foram analisados com ANOVA, e os resultados mostraram que a estimulação reduziu significativamente o erro na percepção da posição articular, com melhores resultados quando os dois métodos foram aplicados em conjunto. A análise estatística indicou diferenças significativas entre os grupos com e sem estimulação ($p < 0,05$), sugerindo que o sistema pode ser integrado a exoesqueletos para melhorar força muscular e propriocepção, especialmente em idosos.

O segundo estudo, realizado por Jakob Dideriksen *et al.* [11], envolveu testes psicométricos com 11 participantes fisicamente saudáveis. Foram utilizados dois tipos de estímulos: eletro-tátil com eletrodo concêntrico e vibro-tátil com reator C2. Os participantes usaram um joystick para realizar tarefas psicométricas e de rastreamento enquanto recebiam estímulos na mesma área da pele. A intensidade da estimulação elétrica foi ajustada pela largura dos pulsos, enquanto a vibração foi modulada pela intensidade. Fones com ruído branco foram usados para evitar interferências sonoras. Os resultados indicaram que ambos os métodos tiveram desempenho semelhante nas tarefas de controle motor, com maior resolução sensorial à medida que a intensidade dos estímulos aumentava. A estimulação vibro-tátil teve uma leve vantagem no tempo de resposta, mas a escolha entre os métodos depende mais de fatores como conforto, ruído e consumo de energia do que de diferenças técnicas de desempenho.

Analisando o artigo de Idowu [12], foi apresentado na conferência IEEE Cyborg and Bionic Systems em Shenzhen em 2018, temos que os resultados apresentados demonstram que o protocolo de estimulação elétrica do nervo ciático com-

binado à gravação de potenciais evocados somatossensoriais (SEP) via eletrodos flexíveis ECoG produz sinais estáveis e repetíveis, cujas amplitudes crescem de forma ordenada tanto com o aumento da intensidade do pulso quanto da frequência de estimulação. A resposta cortical manteve-se consistente nos dois animais testados, sem diferenças estatisticamente significativas entre eles, o que reforça a robustez do método para avaliar parâmetros de estimulação periférica.

Do ponto de vista eletrofisiológico, a elevação da amplitude pico-a-pico observada com o incremento de frequência (60–100 Hz) e de corrente (0–2 mA) indica que o protocolo é sensível às variações de limiar nervoso e que capta adequadamente a modulação do tráfego aferente. Essa característica torna o SEP uma ferramenta objetiva para calibrar, em tempo real, interfaces de feedback tátil baseadas em nervo periférico, permitindo ajustar parâmetros de modo a maximizar o sinal cortical sem ultrapassar limites de segurança neural.

Em termos de aplicação em neuropróteses, o uso de eletrodos flexíveis ECoG associado a um protocolo SEP padronizado abre caminho para desenvolver sistemas de retroalimentação sensorial que adaptem automaticamente intensidade e frequência de estimulação conforme a necessidade funcional do usuário. A reprodutibilidade dos resultados e a clareza na relação estímulo-resposta sugerem que o método pode ser traduzido para ensaios pré-clínicos maiores e, eventualmente, para aplicações em humanos, visando restaurar ou aprimorar a percepção tátil em amputados.

O estudo conduzido por Devocioğlu e Güçlü [13] teve como foco estabelecer uma correspondência psicofísica entre estímulos vibratórios aplicados à pele e microestimulação intracortical (ICMS) no córtex somatossensorial de ratos Wistar. A proposta surgiu da necessidade de aprimorar a forma como sensações táteis artificiais são produzidas em neuropróteses, permitindo que a ICMS simule de maneira mais realista estímulos mecânicos naturais. Para isso, os autores trabalharam com animais acordados e em comportamento espontâneo, submetendo-os a estímulos vibratórios e ICMS em três diferentes frequências (40, 60 e 80 Hz). A amplitude dos pulsos de corrente elétrica foi ajustada para que a frequência da ICMS coincidissem com a dos estímulos vibrotáteis, de modo a gerar percepções equivalentes.

Foram obtidos dados psicométricos individuais, que permitiram a construção de funções de equivalência psicométrica (PEFs), baseadas em modelos de regressão que consideravam intensidade e frequência como variáveis independentes. As PEFs foram posteriormente validadas em tarefas de discriminação sensorial, nas quais os estímulos eram apresentados em ordem aleatória, e as respostas dos animais avaliadas estatisticamente, com destaque para o teste de Kolmogorov-Smirnov.

Os resultados mostraram uma elevada taxa de correspondência entre os dois tipos de estímulo: 86% dos animais apresentaram correlação significativa entre a ICMS e a vibração, e 52% mostraram correspondência praticamente perfeita, segundo os modelos propostos. Esses achados sugerem que a ICMS, quando modulada adequadamente em intensidade e frequência, pode reproduzir com precisão sensações táteis naturais. O estudo se destaca pelo rigor metodológico, como o uso de tarefas com ensaios randomizados e pela proposta de um modelo baseado em superfícies de resposta, o que amplia

seu potencial de aplicação em sistemas de neuropróteses com feedback sensorial em tempo real.

Em continuidade, Devecioğlu, İ. e Öztürk, S. e Güçlü, B. [14] novamente exploraram a viabilidade de utilizar microestimulação intracortical para fornecer feedback tátil em ratos acordados, realizando experimentos mais avançados para testar as aplicações dessa técnica em comportamentos espontâneos. O estudo revisitado por eles ampliou a análise psicofísica inicial, onde a ICMS foi utilizada não apenas para estabelecer a equivalência entre estímulos mecânicos naturais, mas também para investigar como essas sensações poderiam ser manipuladas em tempo real durante o desempenho de tarefas comportamentais complexas.

Os dados obtidos mostraram que a ICMS, ao ser aplicada de maneira controlada em termos de intensidade e frequência, gerou percepções táteis que foram percebidas pelos animais de forma altamente precisa e com forte correlação com estímulos naturais, como observado nas respostas comportamentais. De maneira inovadora, a pesquisa demonstrou que a ICMS poderia fornecer uma retroalimentação sensorial em tempo real, o que potencializa o uso de neuropróteses sensoriais em humanos.

O estudo também destacou a importância do desenvolvimento de interfaces mais naturais para a interação com dispositivos neuropróteses, uma vez que a ICMS aplicada a ratos comportamentais indicou que a microestimulação poderia reproduzir sensações táteis naturais com uma correspondência de até 52% com estímulos vibratórios, aumentando as possibilidades de utilização dessa tecnologia para próteses com feedback sensorial realista.

C. Avaliação qualitativa

A Tabela 1 mostra a avaliação de cada estudo, com as notas atribuídas a cada critério analisado e os totais consolidados. A coluna "Total" indica a pontuação que cada estudo alcançou somando todos os itens avaliados. Já a linha "Total" mostra a soma das pontuações de todos os estudos em cada critério. Com isso, é possível observar tanto o desempenho individual de cada pesquisa quanto a importância de cada item na avaliação qualitativa.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Total
[10]	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0.5	9.5
[11]	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0.5	9.5
[12]	1	1	0.5	1	1	0	1	1	0	1	0	7.5
[13]	1	1	1	1	0.5	0	1	1	1	1	0.5	9
[14]	1	1	1	1	1	0	0.5	1	1	1	0	8.5
Total	5	5	4.5	5	4.5	0	4.5	5	4	5	1.5	

Tabela 1. Figura gerada pelo AMSTAR

IV. DISCUSSÃO

A revisão dos resultados indica que alguns estudos observaram melhora do feedback tátil com a combinação de vibroestimulação com estimulação elétrica em próteses melhora de forma consistente o feedback tátil, embora a evidência disponível ainda seja limitada e preliminar. Essa abordagem reduz erros de percepção articular, acelera o tempo de resposta e

diminui a carga cognitiva durante o uso. Em testes com voluntários saudáveis, a combinação das técnicas reduziu significativamente o erro de propriocepção em tarefas de reconhecimento de posição, quando comparada ao uso isolado de cada método.

Em estudos psicométricos, observou-se que, embora a resolução sensorial entre os dois tipos de estimulação seja parecida, a adição de vibração resultou em tempos de resposta ligeiramente menores e maior conforto subjetivo relatado pelos participantes. Modelos animais com microestimulação intracortical também confirmaram que é possível reproduzir vibrações mecânicas com alta fidelidade sensorial, apoiando o uso de ICMS para gerar feedback em neuropróteses.

Do ponto de vista neurofisiológico, a estimulação elétrica ativa fibras sensoriais específicas, enquanto a vibração recruta receptores distintos, como os de Pacini e Meissner. Isso cria um feedback multimodal, mais próximo do toque natural, e melhora a discriminação de força e posição. Dispositivos com múltiplos pontos de estímulo mostraram que até uma dúzia de canais podem ser usados simultaneamente sem sobrecarregar o usuário, permitindo tarefas de manipulação sem apoio visual com alto índice de sucesso.

Apesar desses avanços, a falta de padronização nos parâmetros utilizados (amplitude, frequência, intensidade) e na localização dos atuadores dificulta a comparação entre os estudos. Muitos trabalhos também não incluem grupos de controle cruzado ou amostras maiores, o que limita a força das conclusões e reforça a necessidade de ensaios mais rigorosos e randomizados.

Do lado da Engenharia Biomédica, atuadores piezoelétricos e eletrodos flexíveis aparecem como alternativas promissoras por consumirem menos energia. No entanto, ainda faltam testes prolongados em contextos reais para avaliar sua durabilidade, conforto e integração com o dia a dia dos usuários.

Além disso, análises psicométricas e modelos de correspondência entre os tipos de estimulação mostraram alta precisão na reprodução de sensações táteis naturais — o que abre caminho para neuropróteses mais eficientes e adaptáveis.

Mesmo com resultados promissores, ainda há desafios a enfrentar, como a otimização dos parâmetros de estimulação para diferentes perfis de usuários e a análise dos efeitos de longo prazo da estimulação combinada. A continuidade da pesquisa é essencial para o desenvolvimento de próteses sensoriais mais eficazes, acessíveis e integradas ao comportamento humano.

A avaliação qualitativa apresentada na Tabela 1 evidencia uma variação metodológica relevante entre os cinco estudos analisados. Com base nos critérios do instrumento AMSTAR adaptado, os estudos de Park *et al.* [10] e Dideriksen *et al.* [11] alcançaram a maior pontuação total, de 9,5 pontos, indicando maior rigor metodológico, especialmente em aspectos como clareza dos objetivos, descrição do contexto, metodologia, análise dos dados e declaração dos resultados.

O estudo de Devecioğlu e Güçlü [13] também obteve boa avaliação, de 9 pontos, embora tenha pontuado parcialmente em critérios como estratégia de recrutamento. Já os estudos de Idowu [12] e Devecioğlu *et al.* [14] apresentaram pontu-

ações mais baixas, de 7,5 e 8,5, respectivamente, principalmente devido à ausência de grupo controle e lacunas na aplicação clínica dos resultados.

Ao analisar a linha total da Tabela 1, observa-se que os critérios mais frequentemente atendidos, 5 pontos, foram o A, B, D, H e J. Isso demonstra que, de modo geral, os estudos têm uma estrutura metodológica sólida, com delineamento e análise consistentes, mas pecam na inclusão de grupos de controle, critério F com 0 pontos e na discussão da aplicabilidade clínica, critério K com 1,5 pontos.

Com base na Tabela 1, os estudos de Park *et al.* [10] e Dideriksen *et al.* [11] obtiveram a maior pontuação (9,5) e, portanto, são considerados os de maior qualidade metodológica nesta revisão. Ambos utilizaram metodologia experimental clara, controle adequado dos estímulos e análise estatística robusta em humanos, o que fortalece a validade interna dos achados.

O critério “Declaração clara dos objetivos da pesquisa (B)”, juntamente com os critérios A, D, H e J, foi o mais frequentemente presente nos estudos, indicando um padrão positivo na formulação de objetivos e na estrutura analítica dos artigos. Por outro lado, a ausência de grupos de controle em todos os estudos, 0 pontos no critério F, revela uma fragilidade crítica que pode comprometer a generalização dos achados.

É importante reconhecer que esta revisão se baseou em apenas cinco estudos, dos quais somente dois envolveram participantes humanos. Esse número reduzido de trabalhos limita o peso estatístico dos resultados e não permite inferências conclusivas sobre a eficácia da combinação entre estimulação elétrica e vibroestimulação. Assim, qualquer interpretação deve ser considerada exploratória.

V. CONCLUSÃO

A revisão sistemática evidenciou que, embora limitada, há investigação sobre a combinação de estimulação elétrica e vibroestimulação para melhorar a percepção tátil em usuários de próteses. A análise de cinco estudos indicou que ambas as técnicas oferecem benefícios complementares: a estimulação elétrica evoca sensações mais precisas, enquanto a vibroestimulação favorece o conforto e a usabilidade.

Alguns resultados sugerem que a integração dessas abordagens pode aproximar o feedback sensorial do natural, embora os dados ainda sejam preliminares. Limitações como ausência de grupos de controle, amostras reduzidas e falta de padronização comprometem a robustez das conclusões, além da não consideração de fatores como impacto dos periódicos e relevância das citações.

Conclui-se que a combinação das técnicas é promissora, mas requer validação em estudos clínicos amplos. As aplicações em feedback em tempo real são potenciais, porém ainda especulativas.

REFERÊNCIAS

- [1] O'SHAUGHNESSY, B. **The sense of touch.** Australian journal of philosophy, v. 67, n. 1, p. 37–58, 1989.
- [2] COSTA, A. C. P. **Modelo neuromórfico para estimulação transcutânea e otimização dos níveis de percepção sensorial.** Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021.
- [3] LI, K. *et al.* **Non-Invasive Stimulation-Based Tactile Sensation for Upper-Extremity Prosthesis: A Review.** IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, p. 2625–2635, 2017. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7865898>. Acesso em: 27 fev. 2025.
- [4] SILVA, V. H. B. **Desenvolvimento de um sistema de feedback tátil para usuários de prótese de membro superior baseado em estimulação eletrodérmica.** Universidade Federal de Uberlândia, 2023.
- [5] AKAY, M. **Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering.** United States of America: John Wiley & Sons, 2006.
- [6] KIM, K. *et al.* **Development of a human-display interface with vibrotactile feedback for real-world assistive applications.** Sensors, v. 21, n. 2, p. 592–608, 2021.
- [7] NASCIMENTO, L. M. G. **Pimpark-pulseira vibratória inibidora dos tremores da doença de Parkinson.** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 2019.
- [8] OUZZANI, M. *et al.* **Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews.** Systematic Reviews, v. 5, n. 210, 2016. DOI: 10.1186/s13643-016-0384-4.
- [9] DYBÅ, T. and DINGSØYR, T. **Empirical studies of agile software development: a systematic review.** Information and Software Technology, v. 50, p. 833–859, 2008. doi: 10.1016/j.infsof.2008.01.006.
- [10] PARK, S. *et al.* **Preliminary study of portable vibrotactile and electrical stimulation system for knee proprioception enhancement.** 2023 20th International Conference on Ubiquitous Robots (UR), p. 800–804, 2023. IEEE.
- [11] DIDERIKSEN, J. *et al.* **Electrotactile and vibrotactile feedback enable similar performance in psychometric tests and closed-loop control.** In: IEEE Transactions on Haptics, v. 15, n. 1, p. 222–231, 2021. IEEE.
- [12] IDOWU, O. P. *et al.* **Electrophysiological assessment of peripheral nerve stimulation through somatosensory evoked potential in rat hindlimb.** 2018 IEEE International Conference on Cyborg and Bionic Systems (CBS), p. 21–24, 2018. IEEE.
- [13] DEVECIOĞLU, İS. and GÜÇLÜ, B. **Psychophysical correspondence between vibrotactile intensity and intracortical microstimulation for tactile neuroprostheses in rats.** Journal of neural engineering, v. 14, n. 1, p. 016010, 2016. IOP Publishing.
- [14] DEVECIOĞLU, İ., ÖZTÜRK, S., and GÜÇLÜ, B. **Intracortical microstimulation for tactile feedback in awake behaving rats.** In: Somatosensory Feedback for Neuroprosthetics, Elsevier, p. 379–411, 2021.